

MATEMATIKA TA'LIMIDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING AHAMIYATI

Jalilov Anvar Abdulloyevich¹, Shonazarova Madina Samat qizi²

¹Navoiy davlat universiteti Matematika kafedrasida dotsenti

²Navoiy davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004497>

Yakkayu yagona najotimiz – ilm

Shavkat Mirziyoyev

Annotasiya: *Ushbu maqolada matematika o'qitish metodikasida differensial yondashuvning shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tarixiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Maqolada o'quvchilarning qobiliyat va qiziqishlariga qarab tabaqalashtirilgan ta'lim tizimining pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, matematik tushunchalarni o'zlashtirishda differensial yondashuvning samaradorligi hamda uning kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari haqida xulosalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *differensial yondashuv, matematika ta'limi, individual yondashuv, tarixiy rivojlanish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.*

Zamonaviy ta'lim tizimida har bir o'quvchi yoki talabning individual xususiyatlari, bilim darajasi, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish dolzarb masalalardan biridir. “Barchaga bir xil” yondashuv ko'pincha o'quvchilarning turli imkoniyatlarini to'liq ochib berolmaydi va natijada ta'lim sifati pasayishi mumkin. Ana shu muammoni hal qilishda muhim o'rin tutadigan usullardan biri differensial yondashuv (differentiated approach) hisoblanadi. Bu yondashuv o'quv jarayonini o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish, topshiriqlar va metodlarni ularning tayyorgarlik darajasi, motivatsiyasi va rivojlanish sur'atiga qarab farqlashni nazarda tutadi.

Matematika ta'limida differensial yondashuv ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki matematika fanining o'zi murakkab tushunchalar zanjiri bo'lib, har bir o'quvchi uni o'ziga xos tezlik va usullar bilan o'zlashtiradi. Differensial yondashuv orqali zaifroq o'quvchilar uchun qo'shimcha yordam va soddalashtirilgan materiallar, o'rtacha darajadagilar uchun standart vazifalar, iqtidorlilar uchun esa chuqurlashtirilgan va ijodiy topshiriqlar taqdim etiladi. Bu nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki o'quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantirishga, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Ta'limga individual yondashuv muammosi uzoq tarixiy rivojlanishga ega. Pedagogikada farqlash (differentsiatsiya) g'oyasi tubdan yangi emas. Buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiy o'zining “Buyuk didaktika” asarida shunday yozgan edi: “Ta'lim birlashgandan alohidaga, umumiydan xususiya, tabaqalashtirilgan va o'ziga xos bo'lgan taqdiridagina oson va muvaffaqiyatli bo'ladi”.

Komenskiy bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlagan va ularni tizimli kuzatish orqali aniqlash yo'llarini ko'rsatgan. U yakka tartibdagi mehnatni jamoaviy mehnat bilan uyg'unlashtirishni taklif qilgan. O'qitish mazmuni, usullari va uslublarini o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga moslashtirishni muhim deb hisoblagan, ammo buni faqat

pasaytirish vositasi sifatida emas, balki har bir o‘quvchini yangi, yuqori darajalarga ko‘tarishning samarali usuli deb ko‘rgan.

Pedagogika fanining rivojlanish tarixi shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim samaradorligi faqatgina bilim berish usullariga emas, balki o‘quvchi shaxsini qanchalik chuqur anglashga bog‘liq. Bu borada buyuk pedagog V.A. Suxomlinskiy va taniqli metodist G.K. Selevkoning qarashlari differensial ta‘lim texnologiyasining nazariy poydevorini tashkil etadi.

V.A. Suxomlinskiy o‘z asarlarida o‘qituvchi faoliyatini psixologik tahlil bilan bog‘laydi. Uning fikricha, “Ta‘lim — bu, birinchi navbatda, insonni o‘rganishdir”.

Bolaning aqliy qobiliyatlari, asab tizimining xususiyatlari va ichki qiziqishlarini tahlil qilmasdan turib, unga ta‘sir ko‘rsatish mumkin emas. O‘qituvchi har bir o‘quvchining o‘ziga xos "men"ini kashf etishi, uning individual imkoniyatlaridan kelib chiqib vazifa yuklashi lozim. Zero, qobiliyati hisobga olinmagan bola ta‘limga nisbatan qiziqishini yo‘qotadi.

G.K. Selevko differensiallash (tabaqalashtirish) prinsipini shunchaki uslub emas, balki butun boshli pedagogik pozitsiya deb ta‘riflaydi. Uning konsepsiyasiga ko‘ra, o‘quv jarayoni tabaqalashtirilgan tizim sifatida qurilishi shart.

Differenziatsiyaning asosiy turlaridan biri — individual tayyorgarlikdir. Bu jarayon o‘quvchilarning quyidagi xususiyatlariga ko‘ra ajratishni nazarda tutadi:

O‘zlashtirish darajasi (bilimlar saviyasi);

Aqliy rivojlanish sur‘ati (tezkorlik yoki vazminlik);

Shaxsiy qiziqishlar va kelajakdagi kasbiy mayllar.

Differenziatsiya so‘zi lotincha “differentia” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘zbek tilida “ajralish”, “tabaqalanish”, “butunni tarkibiy qismlarga bo‘lish” degan ma‘nolarni anglatadi.

Pedagogik nuqtai nazardan bu tushuncha ta‘lim jarayonini turli qismlarga, shakllarga va bosqichlarga ajratish orqali samaradorlikni oshirishni nazarda tutadi. O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, turli guruhlar uchun mos o‘quv sharoitlarini yaratish jarayonidir. O‘qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan uslubiy, psixologik-pedagogik va tashkiliy-boshqaruv choralar majmui bo‘lib, bir xil (gomogen) guruhlarda mazmunli va tizimli ta‘limni tashkil etishni ta‘minlaydi.

Shu bilan birga, matematika ta‘limida differentsial yondashuv o‘quvchilarning bilim darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va o‘zlashtirish tezligiga qarab o‘quv materialini turli darajada taqdim etishni nazarda tutadi. Bunda o‘quvchilarga oson, o‘rta va murakkab darajadagi masala va topshiriqlar berilib, har bir o‘quvchining imkoniyatiga mos rivojlanishiga sharoit yaratiladi.

Differentsial yondashuv asosida matematika darslarida individual, juftlik va guruhli ishlash shakllari qo‘llanilib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammo yechish ko‘nikmalari va ijodiy yondashuvi rivojlantiriladi. Natijada, kuchli o‘quvchilar yanada chuqur bilim olish imkoniga ega bo‘lsa, o‘zlashtirishi sust bo‘lgan o‘quvchilar uchun esa bilimlarni bosqichma-bosqich egallash imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, bu yondashuv matematika faniga qiziqishni oshirish, o‘quvchilarning individual salohiyatini yuzaga chiqarish hamda ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Farqlanishning muhim ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan individual trening matematika ta‘limida har bir o‘quvchining bilim darajasi, fikrlash qobiliyati va o‘zlashtirish sur‘atini hisobga olgan holda o‘qitishni tashkil etishni anglatadi.

Bu jarayonda o'quvchilarga ularning tayyorgarligiga mos ravishda individual topshiriqlar beriladi: masalan, ayrim o'quvchilar uchun asosiy hisoblash ko'nikmalarini mustahkamlovchi sodda misollar, boshqalar uchun esa murakkabroq mantiqiy masalalar yoki ijodiy topshiriqlar taklif etiladi.

Individual trening matematika darslarida o'quvchining mustaqil ishlashini rivojlantiradi, xatolar ustida ishlash imkonini beradi va bilimlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Shu orqali har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga mos ravishda rivojlanib, matematik bilimlarni samarali egallaydi.

Matematika ta'limida o'quvchilarni differentsial yondashuv asosida o'qitishda ularning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, o'quvchilarning qiziqishi va kognitiv mustaqillik darajasi matematika masalalarini mustaqil yechish, izlanish va mantiqiy xulosa chiqarish jarayonida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, idrokning barqarorligi matematik tushunchalarni to'g'ri qabul qilish va uzoq vaqt davomida diqqatni saqlab turishda muhim rol o'ynaydi. Xotiraning rivojlanganlik darajasi esa formulalar, qoidalar va algoritmlarni eslab qolish hamda amalda qo'llash samaradorligini belgilaydi.

O'quvchilarning fikrlash turi ham matematika o'rganishda katta ahamiyatga ega:

Vizual-majoziy fikrlash geometrik shakllar, chizmalar va grafiklar bilan ishlashda, og'zaki-mantiqiy fikrlash esa formulalar, isbotlar va nazariy tushunchalarni o'zlashtirishda muhimdir.

Bundan tashqari, aqliy operatsiyalarni bajarish darajasi (tahlil, taqqoslash, umumlashtirish) matematik masalalarni yechish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning xarakter xususiyatlari va temperamenti esa ularning darsdagi faolligi, sabr-toqati va murakkab masalalarni yechishga bo'lgan munosabatini belgilaydi.

Ayrim o'qitish modellarida esa differentsial yondashuv ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, butun tizimni tashkil etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Matematika darslarida bunday yondashuvni amalga oshirish uchun quyidagi metodik vositalardan foydalaniladi:

jadvallar – formulalar va hisoblash natijalarini tizimlashtirishda;

grafiklar va diagrammalar – funksiyalarni tahlil qilish va bog'lanishlarni ko'rsatishda;

chizmalar – ayniqsa geometriya masalalarini tushuntirishda;

taqdimotlar – mavzuni bosqichma-bosqich yoritishda;

aql xaritalari (mind map) – tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni ochishda;

infografika – murakkab matematik ma'lumotlarni sodda va vizual shaklda yetkazishda;

skriping va skriptlar – masala yechish jarayonini ketma-ketlik asosida ifodalashda.

Natijada, ushbu vositalar yordamida matematika ta'limida differentsial yondashuv samarali amalga oshirilib, o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatiga mos ravishda chuqur va barqaror bilim olishiga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, differentsiatsiya — bu ta'limni insonparvarlashtirishning muhim vositasidir. U "hamma uchun bir xil" degan qolipdan voz kechib, har bir shaxsning individual rivojlanishi uchun zarur bo'lgan intellektual va tashkiliy sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Differentsiallashtirilgan ta'lim o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etishga xizmat qiladi va ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Natijada, ushbu omillarni hisobga olgan holda tashkil etilgan matematika ta'limi har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'limni individuallashtirish va differentsiallashtirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda multimedia vositalari va zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Matematika ta'limida differentsial yondashuvni tashkil etishda o'quvchilarning fan bo'yicha akademik ko'rsatkichlari, ish tezligi, mavzuni o'zlashtirish darajasi, qobiliyatlari hamda o'qishga bo'lgan munosabati muhim mezonlar sifatida qaraladi. Ushbu xususiyatlar asosida o'quvchilar bilan individual va guruhli ishlash yo'lga qo'yiladi. Shu sababli, tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi matematika darslarida keng qo'llaniladigan samarali yondashuv bo'lib, u turli metodik vositalar orqali o'quv materialini o'quvchilarning imkoniyatlariga moslashtirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunov, I. Pedagogika. Toshkent. 1997 yil.
2. Avliyakov, N.X., Musayeva, N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Darslik. Toshkent. Cho'lpon. 2012 yil. 208 b.
3. Tolipov, O'.Q. D.Ro'ziyeva. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent. 2019.276 b.